

BANKLARINING INNOVATSION BANK XIZMATLARIDAN OLAYOTGAN DAROMADLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

M.Q. Maxmudova

Bank ishi kafedrasi dotsenti, Ph.D

m.mahmudova0112@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5777-6606>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14020943>

Annotatsiya

Ushbu maqolada hozirgi kunda iqtisodiy tizimga jadal sur'atlar bilan ta'sir etib kelayotgan innovatsiya tushunchasi va bunga yondosh tarzda moliaviy innovatsiyaning kelib chiqishi va ularning banklarning transformatsiyalshuvi jarayonidagi me'yoriy-huquqiy hujjatlarning zarurligi, mavjudlarini takomillashtirish borasida ma'lumotlar o'rganilgan. Xorijiy olimlar fikri alohida keltirilgan va bunga qo'shimcha tarzda innovatsiya, moliyaviy innovatsiyalarga oid qo'shimcha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, moliyaviy innovatsiyalar, innovatsion axborot texnologiyalari, takomillashtirilgan mahsulot.

Аннотация

В данной тезисе рассматриваются инновационные процессы, стремительно влияющие на экономическую систему, и возникновение финансовых инноваций в связанном с ними формате, необходимость нормативно-правовых документов в процессе трансформации банков, а также информация об обеспечении существующих. были представлены. Отдельным участникам были переданы мнения зарубежных ученых и дополнительные предложения по качественным инновациям.

Ключевые слова: инновации, финансовые инновации, инновационные информационные технологии, улучшенный продукт, подход, теория.

Abstract

In this tethsis, the innovation processes that are rapidly influencing the economic system and the origin of the financial innovation in the format related to it, the necessity of regulatory and legal documents in the process of transformation of banks, and information on ensuring the existing ones have been presented. Opinions of foreign scientists were given to individual participants and additional proposals for quality innovations.

Key words: innovation, financial innovation, innovative information technology, improved product, approach, theory.

Tijorat banklari innovatsion mahsulotlarni kashf qilish orqali aholiga qulay xizmatlarni ko'rsatish va mijozlari sonini oshirish va provard maqsadda o'z daromadlarini oshirishga xarakat qilishmoqda. Bunda ayrim tijorat banklari mijozlari tarkibida jismoniy shaxslarning sonini oshirishga e'tibor qaratsa, ayrim tijorat banklari yuridik shaxslar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar sonini oshirishga harakat qilishmoqda. Yoki ayrim tijorat banklari ko'proq terminallar o'rnatishga e'tibor bersa, ayrim banklar esa bankomatlar yoki infokiosklar sonini oshirish orqali o'z daromadlarini oshirishni reja qilishgan.

Bank tizimi va alohida olingan yirik va kichik banklar misolida masofaviy bank xizmatlarining rivojlanish tendensiyasi, masofaviy bank xizmatlari samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarning qiyosiy tahlilini olib bordik. Ammo shuni ta'kidlashimiz lozimki, qiyosiy tahlil natijasida olingan xulosalar ekonometrik tahlillar bilan aniqlashtirilmas ekan ushbu xulosalarning ishonchlilik darajasi past bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda ushbu paragrafimizda tijorat banklarining masofaviy bank xizmatlaridan olayotgan daromadlariga qaysi omillarning ta'siri yuqori ekanligini empirik tahlil qilib ko'ramiz.

Shu munosabat bilan tijorat banklarining masofaviy bank xizmatlari samaradorligiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganishda eng kichik kvadrat usulidan hamda strukturaviy vektorli avtoregressiya modelidan foydalanamiz. Bunda yirik banklar sifatida O'zmilliybank AJ va unga qiyosiy tahlil sifatida kichik banklardan ATB Turonbanklar statistik ma'lumotlari empirik tahlil qilamiz. Tahlilda aynan ushbu ikki bankni tanlaganimizdan maqsad birinchidan, ushbu banklar kapitalida davlat ulushi mavjud banklar hisoblansa, ikkinchidan yirik banklar bilan kichik banklarning masofaviy bank xizmatlarini rivojlanish tendensiyasi va metodikasini taqqoslash maqsadga muvofiq deb bildik.

Yirik bank sifatida tanlangan O'zmilliybank AJning masofaviy bank xizmatlaridan olayotgan daromadlariga ($NBUIncome_t$) ta'sir etuvchi endogen omillarni ikki guruhga ajratganmiz. Birinchi guruhga kiruvchi omillar monetar indikatorlar hisoblansa, va ikkinchi guruhga kiruvchi omillar tijorat bankining o'ziga bog'liq bo'lgan omillardir. Monetar omillarga tijorat banki ta'siri bo'lmaydi va bunday omillar sifatida muomaladagi pul massasining o'zgarishi ($M2_t$) va iqtisodiyotdagi inflyatsiya darajasining o'zgarishi (CPI_t) olingan. Ushbu omillarning masofaviy bank xizmatlari samaradorligiga ta'siri aholining pulga bo'lgan talabi orqali tushuntiriladi. Tijorat banklarining o'ziga bog'liq bo'lgan o'zgaruvchilar sifatida esa masofaviy bank xizmatidan foydalanuvchi jismoniy shaxslar sonining o'zgarishi ($NBUClientsI_t$) hamda yuridik shaxslar va yakka

tartibdagi tadbirkorlar sonining o'zgarishi ($NBUclientsE_t$), tijorat banki tomonidan muomalaga chiqarilgan plastik kartalar sonining o'zgarishi ($NBUCards_t$) tijorat banki tomonidan o'rnatilgan to'lov terminallar sonining o'zgarishi ($NBUterminals_t$) hamda o'rnatilgan bankomatlar va infokiosklar sonining o'zgarishi ($NBUATMs_t$) kabi ko'rsatkichlar tanlangan. Yuqorida tanlangan statistik ko'rsatkichlar 2018M9-2023M9 davr oralig'idagi ko'rsatkichlar bo'lib, ushbu oylik ko'rsatkichlar o'sishda olingan. Tanlangan ko'rsatkichlardan kelib chiqib oldimizga quyidagi farazlarni qo'yganmiz:

Muomalada pul massasining oshishi yalpi talabning oshishiga va aholi tomonidan xaridlarning oshishiga olib kelishi lozim. Buning natijasida esa tijorat banklari tomonidan chiqarilgan plastik kartalar, o'rnatilgan to'lov terminallari, bankomadlar va infokiosklar orqali to'lovlar ko'payishi va pirovardida tijorat banklarining masofaviy bank xizmatlaridan olayotgan daromadlarini oshirishi lozim;

Iqtisodiyotda inflyatsiya darajasining oshishi aholining pulga bo'lgan talabini oshirishi va bu banklarning masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlaridan foydalanishni kuchaytirishi va provardida esa banklarning bu sohadan olayotgan daromadlariga ijobiy ta'siri bo'lishi lozim;

Tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar sonining oshishi masofaviy bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimdagi pul ko'rinishidagi aylanmaning ortishi va bu resurslarning bir qismi bank daromadlari sifatida shakllanishiga olib kelishi lozim;

Tijorat banklari maqsadli va foydali joylarga to'lov terminallarini, bankomatlar va infokiosklarni joylashtirishi ularning bu tizimdan olayotgan daromadlarini oshirishi lozim. Yuqorida aniqlab olingan gipotezalarning amaliyotda qanchalik ishlayotganligini quyida ekonometrik tahlil qilib ko'ramiz. Oldin ta'kidlaganimizdek, ekonometrik tahlillarni ikki modelda, ya'ni eng kichik kvadrat usuli va strukturaviy vektorli avtoregressiya modellaridan foydalanamiz. Dastlab ekonometrik tahlilni yirik bank sifatida tanlangan O'zmilliybank AJ misolida olib boramiz.

Ekonometrik tahlilning dastlabki bosqichida bir qator statistik hisob-kitoblarni amalga oshirdik. Bular, tanlangan ma'lumotlarning tasviriy statistikasi - bu yerda asosan ma'lumotlarning o'rtacha ko'rsatkichlari, maksimal va minimal ko'rsatkichlari, o'rtacha chetlashishi (standart dispersiyasi) kabi ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Shuningdek, ilmiy ishimizda tanlangan ko'rsatkichlarning normal taqsimotini ham tahlil qilganmiz.

1- rasm. Tanlangan ko'rsatkichlarning normal taqsimoti ¹

Ma'lumotlarning normal taqsimotini tekshirish uchun Jak Bera koeffitsientidan foydalanildi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, tanlangan barcha ko'rsatkichlar normal taqsimotga ega. Chunki, tanlangan barcha ko'rsatkichlar uchun hisoblangan Jak-Bera koeffitsienti ishonchli va ularning ehtimolligi 0,05 dan kichik ekanligi aniqlandi.

